

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 418 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida.....	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlarini 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
P. K. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	

DARS JARAYONIDA O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

Yulchiyeva Shoxsanam

Alfraganus universiteti pedagogika va psixologiya
yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirishni o'rgangan olimlarning qarashlari yoritilgan, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullari bayon etilgan va xulosa keltirilgan.

Kalit so'zlar: dars jarayoni, mustaqil fikrlash, innovatsion, o'quvchilar, shaxs, muammoli vaziyat, usul, g'oya, ta'lim.

Abstract: This article presents the views of scholars who studied the development of critical thinking in students during classroom activities, explains the methods of fostering critical thinking, and provides a conclusion.

Key words: learning process, independent thinking, innovative, students, personality, problem situation, method, idea, education.

Аннотация: В данной статье представлены мнения учёных, изучавших формирование критического мышления у школьников на уроке, раскрываются методы формирования критического мышления и приводится вывод.

Ключевые слова: процесс обучения, самостоятельное мышление, инновации, учащиеся, личность, проблемная ситуация, метод, идея, образование.

KIRISH

Tanqidiy (tahliliy) fikrlashni shakllantirish – bu o'quvchining bilimni chuqur anglashiga, o'z pozitsiyasini asoslashiga, mustaqil qarorlar qabul qilishiga va nihoyat hayotda muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qiluvchi eng muhim vositadir.

Dars jarayonida o'quvchining tanqidiy (tahliliy) fikrlashini shakllantirish dolzarbligi bugungi zamonaviy ta'limning eng muhim, asosiy yo'nalishlaridan biridir. Tanqidiy fikrlash nafaqat bilim olish, balki bu bilimni anglash, tahlil qilish, baholash va amalda qo'llash imkonini beradi.

Globalizatsiya va axborot oqimining kuchayishi sharoitida o'quvchilar turli manbalardan katta hajmdagi ma'lumotlarga duch kelmoqdalar. Tanqidiy fikrlash esa yolg'on va haqiqatni ajrata olish, ishonchli manbani tanlash vositasi sifatida ahamiyatlidir. Keyingi muhim masala – mehnat bozorining zamonaviy talablari bo'lib, bugungi ish beruvchilar faqat bilim emas, balki mustaqil qaror qabul qila oladigan, muammoni tahlil qila oladigan, ijodkor va tanqidiy fikr yuritadigan kadrlarga ehtiyoj sezmoqdalar. Tanqidiy fikrlashga ega shaxs esa moslashuvchan, innovatsion va raqobatbardosh bo'ladi.

Shunisi muhimki, yodlashga asoslangan ta'limdan voz kechish zarurati an'anaviy "o'qituvchi – axborot manbai, o'quvchi – yodlovchi" modelining o'rniga, "o'quvchi – faol ishtirokchi, tahlil qiluvchi, savol beruvchi" modeliga o'tishni talab etadi. Tanqidiy fikrlash darsni qiziqarli va interaktiv jarayonga aylantiradi. Hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmasining zarurligi shundan iboratki, har bir hayotiy muammo o'ziga xos tahlil, baho va yechim talab qiladi. Hozirda tanqidiy fikrlashga ega o'quvchi muammoni aniqlaydi, uni tahlil qiladi, muqobil yechimlarni taklif etadi. Hozirgi kunda demokratik jamiyat qurish va fuqaro faolligini ta'minlashda tanqidiy fikrlovchi shaxs – o'z fikriga ega, boshqa fikrlarni hurmat qiladigan, mustaqil ravishda siyosiy va ijtimoiy pozitsiyani tanlay oladigan shaxs sifatida ko'riladi. Tanqidiy fikrga asoslangan topshiriqlar, tahliliy savollar, bahs va munozaralar darsni jonlantiradi. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol fikr almashinuvi yuzaga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchining tanqidiy (tahliliy) fikrini shakllantirish muammosini o'rgangan ko'plab pedagog va psixolog olimlar mavjud. Quyida ushbu sohada ilmiy izlanishlar olib borgan mashhur olimlar va ularning asosiy g'oya-

lari bilan tanishamiz: Xorijiy olimlardan John Dewey (AQSh) “How We Think” nomli asarida tanqidiy fikrlashni faol va ongli fikrlash deb ta’riflagan. Uning fikricha, tanqidiy fikrlash har qanday axborotni baholash va unga asoslangan qaror qabul qilishni o’z ichiga oladi ^[1]. Dewey ta’lim jarayonini hayotiy muammolarni hal qilish orqali amalga oshirish kerak, deb hisoblaydi, bu esa tahliliy fikrni faollashtiradi.

Ushbu muammoni o’rgangan keyingi olim – Benjamin Bloom. U o’zining mashhur “Bloom taksonomiyasi” orqali tanqidiy fikrlashni o’rganish, tahlil qilish, sintez qilish va baholash bosqichlari orqali rivojlantirish mumkinligini ko’rsatgan ^[2]. Uning taksonomiyasi darsni rejalashtirishda keng qo’llaniladi. Richard Paul va Linda Elder “Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life” nomli asarida tanqidiy fikrlashni aniq me’yorlar – aniqlik, mantiqlilik, asoslanganlik, izchillik – asosida rivojlantirish bo’yicha metodik yondashuvni ishlab chiqqanlar ^[3]. Robert Ennis esa tanqidiy fikrlashni ongli ravishda, mantiqiy va adolatli tarzda fikr yuritish, dalillarni tahlil qilish va shubha bilan yondashish deb tariflaydi. U tanqidiy fikrni o’lchash uchun maxsus testlar ishlab chiqqan.

Mamlakatimiz olimlaridan Y. Qosimov O’zbekiston oliy ta’lim tizimida o’quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish metodikasini ishlab chiqqan va didaktika hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarga e’tibor qaratgan ^[4].

S. G’ulomov pedagogik tafakkur, o’quv jarayonida tahlil qilish va muammo asosida o’qitish metodikasi bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. N. To’raqulov o’quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirish va ijodiy tafakkurni rivojlantirish bo’yicha tadqiqotlar o’tkazgan ^[5]. M. Jo’rayev esa o’quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikr yuritishni shakllantirish masalalarini chuqur o’rgangan ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Dars jarayonida o’quvchining tanqidiy (tahliliy) fikrlashini shakllantirish – bu zamonaviy ta’limning eng muhim maqsadlaridan biridir. Tanqidiy fikrlash – bu axborotni chuqur tahlil qilish, asosli xulosalar chiqarish, muammolarni hal qilish va alternativ qarorlarni baholash qobiliyatidir. Quyida ushbu kompetensiyani shakllantirishda foydalaniladigan asosiy usullar va yondashuvlar keltirilgan: Savol-javob usuli. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ochiq turdagi savollar muhim rol o’ynaydi:

- a) Nima uchun bu fikrga qo’shilasiz/qo’shilmaysiz?
- b) Bu voqea qaysi sabab bilan yuz berdi, sizningcha?
- d) Qanday muqobil yechimlar mavjud?
- e) Agar siz muallif bo’lganingizda, qanday yondashardingiz?

Bu savollar o’quvchilarni faqat faktlarni yodlab olish emas, balki ular ustida o’ylashga majbur qiladi. Munozarali mavzularni kiritish. Dars mavzusiga bog’liq holda ikki yoki undan ortiq fikrni qarama-qarshi qo’yish orqali o’quvchilarni dalil keltirishga, qarama-qarshi fikrni tinglashga, pozitsiyasini himoya qilishga undash mumkin. Keys-stadi (Case Study) metodikasi. O’quvchilarga real yoki taxminiy muammo vaziyatlarini taqdim etish orqali vaziyat tahlili, yechim taklifi, oqibatlar bahosi ko’nikmalari rivojlanadi. G’oyalarni xaritalash (Mind Mapping). Murakkab mavzularni tahlil qilishda asosiy tushunchalar va ularning o’zaro bog’liqligini vizual ko’rinishda tasvirlash orqali tahliliy fikrlashni chuqurlashtirish mumkin. “Suqrot suhbat” texnikasi. Bu usulda o’qituvchi o’z fikrini aytmasdan, faqat savollar orqali o’quvchini chuqurroq o’ylashga undaydi. Tahliliy yozma ishlar (mini-insho, esse, reseziya). Yozma topshiriqlar orqali o’quvchilar o’z fikrini asosli va izchil tarzda bayon qilishga o’rganadi. Refleksiya va tahlilga asoslangan baholash ^[7]. O’quvchidan o’z faoliyati, qarorlari yoki topshiriqlari ustidan fikr yuritishni so’rash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dars jarayonida o’quvchining tanqidiy (tahliliy) fikrlashini shakllantirish natijalari bayon etiladi. Ushbu natijalar o’quvchilarning ta’lim sifatiga, hayotiy ko’nikmalariga va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish natijasida o’quvchining mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi, u har qanday axborotni faqat eslab qolmasdan, balki tahlil qilish, savol berish, shubha qilish va xulosa chiqarish ko’nikmasiga ega bo’ladi. Natijada o’quvchi “o’rgatilganni takrorlaydigan emas”, balki o’zi o’ylaydigan shaxsga aylanadi.

Shuningdek, o’quvchi chuqur o’zlashtirishga erishadi. Tanqidiy fikrlash orqali olingan bilimlar yuzaki emas, balki chuqur anglangan va kontekstual bo’ladi. Natijada esa yodlash emas, balki tushunishga asoslangan bilim shakllanadi. U muammoli vaziyatlarda to’g’ri yo’l topa oladi. O’quvchi har xil muammolarni tahlil qilish, baholash va asosli yechimlar taklif qilish qobiliyatini egallaydi. Buning natijasida real hayotga mos fikrlovchi, mas’uliyatli qaror qabul qiluvchi shaxs yetishadi. Shu bilan bir qatorda, bahslashish va o’z fikrini asoslab berish ko’nikmasi rivojlanadi, va o’quvchi o’z fikrini mantiqan asoslash, dalillar bilan mustahkamlash hamda hurmat bilan boshqa

fikrni tan olishni o'rganadi. Buning natijasida muloqot madaniyati va demokratik fikrlash rivojlanadi. O'quvchida yolg'on axborot va stereotiplarga qarshi immunitet paydo bo'ladi. U har qanday manbani tanqidiy ko'z bilan ko'radi, fakt va fikrni ajrata oladi, media savodxonlik va axborot xurujiga qarshi turish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Eng asosiysi, biz o'quvchilarda ijodiy va innovatsion fikr yuritishni rivojlantiramiz. Tahlil orqali o'quvchi yangi g'oyalar yaratish, yangicha yechimlar topishga intiladi va u faqat biluvchi emas, balki yaratuvchi bo'lib shakllanadi.

O'quvchilarning kelajakda o'z o'rnini topishida muhim hisoblangan o'z-o'zini baholash va refleksiya qilish qobiliyati kuchayadi. O'quvchi o'z fikrlash jarayonini kuzatadi, xatolarini anglaydi va o'z ustida ishlaydi. Bu esa metakognitiv salohiyatni (fikrlash ustidan fikrlash) rivojlantiradi. Dars jarayonida esa samaradorlik ortadi. Tanqidiy fikrga asoslangan darslar interaktiv bo'lib, o'quvchilar faol ishtirok etadi, bahs-munozara orqali o'zlarini ifoda etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashuv, tezkor axborot oqimi va zamonaviy jamiyat ehtiyojlari fonida o'quvchilarda tanqidiy (tahliliy) fikrlashni shakllantirish ta'lim jarayonining ajralmas va dolzarb yo'nalishiga aylangan. Bu ko'nikma o'quvchining faqat bilimni yod olishini emas, balki uni anglash, tahlil qilish, baholash va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini shakllantiradi.

Tanqidiy fikrlash rivojlanadigan jarayondir. Har bir bosqich – yangi darajadagi tahliliy salohiyatning ochilishidir. Pedagog sifatida bu bosqichlarni hisobga olib, mos topshiriqlar va muhit yaratish muhimdir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muntazam va tizimli yondashuvni talab qiladi. Darsda turli uslublardan foydalanish, ochiq muhit yaratish va o'quvchining fikriga hurmat bilan yondashish ushbu maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bunday darslar orqali o'quvchi passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi, o'z fikri, pozitsiyasi, dalili bo'lgan, mas'uliyatli va ongli shaxs sifatida shakllanadi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini, balki jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmanova A.A. Pedagogika va psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.: JIDU, 304 b.
2. Yunusova Sh. O'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini shakllantirish // Xalq ta'limi. – Toshkent, 1997. – №5.
3. Choriyev A. Pedagogika tarixi metodologiyasi. – T.: Fan, 2010. – 176 b.
4. Xalilov N. Mustaqil ta'lim shakllari // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2002. – №5. – B. 51–54.
5. Теплов Б.М. Практическое мышление / Б.М. Теплов // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления. – М., 1998. – 147 с.
6. Qalandarova M.K. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirish tizimi // p.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq, 2021. – 47 b.
7. Barakaev M. va boshqalar. Mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: "Istiqlol nuri", 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.